

АШЪОРИ АДИБОНИ ҒАРБ ДАР ТАРЧУМАИ ФАРЗОНА

*Раҳимова Наргис Қаҳоровна,
МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд
ба номи академик Бобочон Ғафуров”*

Аннотатсия: Дар замони муосир тарҷума яке аз соҳаҳои мубрами адабиётшиносӣ ба ҳисоб меравад. Тарҷумаи бадеӣ барои рушду такомули адабиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ аҳамияти хосаро касб менамояд. Ба воситаи тарҷумаи бадеӣ на фақат бо мероси гаронбаҳои шоирону нависандагони миллӣ ва ҷаҳонӣ огаҳӣ меёбем, балки аз фарҳангу маданияти бойи олами муосир бархурдор мегардем. Дар ин мақола мароқи Фарзона чун тарҷумони боистеъдод, дар мисоли ашъори адибони Ғарб, чакидаҳо аз осори И.Гёте, Ҳ.Ҳейне, Ҷ.Байрон, А.Экзюпери мариди омӯзишу таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: “Девони ғарбиву шарқӣ”-и Гёте, Ҳенрих Ҳейне, Ҷорҷ Байрон, робитаҳои адабӣ.

“Девони ғарбиву шарқӣ”-и Гёте бори аввал ба забони форсӣ аз тарафи мутарҷимон Шуҷоиддини Шифо, баъд Куруши Сафавӣ тарҷума шуда, мутарҷимони эронӣ дар қиёс бо тарҷумонони тоҷик бевосита аз забони олмонӣ кори худро анҷом додаанд, аммо шоирони тоҷик аз тарҷумаҳои русӣ бештар истифода бурдаанд. Муҳаққиқ М.Мирзоюнус дар сарсухани “Девони ғарбиву шарқӣ” –и И.В.Гёте қайд мекунад, ки “баъзе аз шеърҳои адиби олмониро якчанд мутарҷим ба забони тоҷикӣ тарҷума намудаанд. Чунончӣ, шеъри “Найшакар” аз ҷониби панҷ нафар (Лоиқ, Миршакар, Фарзона, Шифо ва Сафавӣ) баргардонида шудааст”[2,19]

Дар маҷмӯаи “Себарга” 40 шеъри Иохан Гёте, ки тарҷумаи русии он ба қалами мутарҷим В.Левик тааллуқ дорад, аз тарафи шоира Фарзона тарҷума шудаанд. Аз “Муғаннинома” тарҷумаи шеърҳои “Андешаи озодӣ”, “Одамсозиву дамандозӣ”, “Суханпардозӣ ва пайкарсозӣ”, “Ҷасорат”, “Найшакар”, аз “Ҳофизнома” – “Фатво”, “Боз барои Ҳофиз”, аз “Ишқнома”, “Таскини бебарор”, “Дуруд”, “Ногузир”, “Нухуфта”, аз “Китоби андешаҳо”, “Зулайхо”, аз “Шикоятнома”, аз “Соқинома” – “Мешинам яккаву танҳо”, аз “Масалнома” – “Гулбонги булбул”, “Умедвори мӯъҷиза”, аз “Форсинома”, “Падруд” гирдоварӣ шудаанд. Бояд таъкид кард, ки Лоиқ Шералӣ низ ба ашъори ин адиби олмонӣ мароқ зоҳир намуда, шеърҳояшро аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума намуда, ба хонандаи тоҷик пешкаш кардааст.

Гёте яке аз шоирони барҷастаи олмонӣ буда, ашъораш борҳо ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ тарҷума шудаанд. Диққати адибро шоирони форсу тоҷик, алалхусус Ҳофиз басо ҷалб намудааст. Ҳарчанд Гёте бо Ҳофиз во нахӯрда бошад ҳам, дар “Девони ғарбиву шарқӣ” симои беҳамто ва маҳорати ўро тавсиф намудааст. Вобаста ба ин, якчанд шеърҳои Гётуро дар муқоисаи тарҷумаи Лоиқ ва Фарзона дида мебароем. Фарзона ва Лоиқ шеъри “Фатво”-ро аз “Ҳофизнома” аз рӯи тарҷумаи русии В.В.Левик чунин тарҷума намудаанд:

Облик поэтический Хафиза,
Восхищает полностью правды,
Но порою в частностях выходит
Он из рамок строгого закона...[2,76]

Фарзона:

Чехраи шоиронаи Ҳофиз,
Рӯшан аз партави ҳақиқат шуд.
Гаҳ-гаҳ аммо ҳамин вучуди шариф,
Хориҷ аз ҷадвали шариат шуд...[6,260]

Лоиқ:

Чехраи шоиронаи Ҳофиз,
Бар дили кас ҳақиқат ангезад.
Нашиносад вале тариқатро,
Аз гуноҳу хато напарҳезад... [2,371]

Аз тарҷумаи адибон маълум мешавад, ки тарҷумаҳо гуногун буда, Гёте чехраи шоиронаи Ҳофизро васф намудааст. Дар қиёси як мисраи «Восхищает полностью правды» метавон асолат ва аминии тарҷумаҳои тоҷикиро қазоват кард. Чунки дар тарҷумаи Фарзона “Рӯшан аз партави ҳақиқат шуд” омада, дар тарҷумаи Лоиқ “Бар дили кас ҳақиқат ангезад” ифода ёфтааст. Гёте боз мегӯяд, ки ў дар симои Ҳофиз бародари маънавии хешро дарёфтасту рӯчӯ ба адабиёти форсу тоҷик карда бештар ба ашъори Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ, Фирдавсӣ, Рӯмӣ ва дигарон дилбохт гаштааст. Бархе аз хонандагон бисёр дар ҳайратанд, ки чаро Гёте маҳз ба Ҳофиз ва ашъораш чунин мафтун шудааст? Сабаб он аст, ки Ҳофиз фалсафаи ишқи инсониро хеле чуқур тасвир кардааст: ҳастии одам, бахту саодати вай, имрӯзу фардои онро ба ишқе, ки ҳар ҷавонмардро ба исёну ошӯб оварда метавонад, вобаста намудааст. Чунончи, дар шеъри “Боз барои Ҳофиз” мегӯяд:

Нет, Гафиз, с тобой сравниться
Где уж нам!
Вьется парус, точно птица,

Мчится по волнам.
 Быстрый, легкий, он стремится
 Ровно, в лад рулю.
 Если ж буря разразится –
 Горе кораблю!...[2,87]

Фарзона:

Ҳофиз, баробари ту касе нест, нест,
 То ту бaсе раҳ аст, ки рафтан наметавон.
 Рӯ-рӯи мавҷ бол занад чун парандае
 Як бодбони пар-пара дар баҳри бекарон.
 Чусту сабук шитоб кунад бодбони мо,
 Ҳамвору тезпар.
 Тӯфон агар ниҳеб кунад, ҳар сафинаро
 Марг ояду хатар...[6,229]

Лоиқ:

Ҳофизо, бо ту баробар будан?
 Чӣ хаёлест муҳол!
 Хешро чун ту ба қадр афзудан?
 Нест ҷуз айни вубол!
 Ту чунон киштии паррон биравӣ,
 Карда оғард дили дарёро.
 Нашавӣ дастхуши тӯфоне,
 Ғул-ғул андозӣ ҳама паҳноро...[2,36]

Тарҷумаи ду шоири асил ба ҷаззобияту мазмуннокии ба худ хос аз ҳамдигар фарқ мекунад. Аз мисраҳои аввали шеър асолат ва озодии афқору андешаи махсуси адибони тоҷик мушоҳида мегардад. Агар дар асл “Нет, Гафиз, с тобой сравниться” омада бошад, дар тарҷума Фарзона “Ҳофиз, баробари ту касе нест, нест”-яъне бо такрори калима, дар тарҷумаи Лоиқ “Ҳофизо, бо ту баробар будан?” – яъне ба таври савол оварда шудааст.

Дар ин шеър Гёте бузургии шоири форсу тоҷикро баён намуда, ўро ба паррандаи беҳамто ва шеърашро ба гулхани сўзон монанд кардааст. Фарзона ба воситаи санъатҳои бадеӣ – ташбеҳ, тавсиф, калимаву таркибҳои “бодбони пар-пара”, “баҳри бекарон”, “чусту сабук”, “ҳамвору тезпар” ва Лоиқ бошад, таркибҳои “киштии паррон”, “дили дарё” –ро истифода бурда, бо услубу сабки хоса тарҷума намудааст. Дар тарҷумаи Лоиқ ва Фарзона рангинии сифати образ ва олами тасвир ба мушоҳида мерасад.

Ҳамин тариқ, тарҷумаҳои шеъри Гёте “ҷаҳони миллии халқи дигар”-ро (Гёте) дастоварди маънавии халқи худ сохта, ба тавзеҳи равшантари шоири олмонӣ бо ин амал қаробати бегонаро ба худӣ

таъмин менамояд. Ба ҳамин хотир Гёте то дами марги худ ашъори Ҳофизро ҳамеша таҳлилу тарғиб карда, мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Ҳамеша мекӯшад, ки аз ашъораш як чизи наvero баҳри хонандаи ватани хеш мерос гузорад ва ҳамеша дар оташи шеъри Ҳофиз сухта худро боз ҳам хубтару гуворотар ҳис намояд. Тарҷумаи ашъори адибони халқиятҳои дигар барои бойю ғанӣ гардонидани адабиёти ҳар як миллат хизмат мекунад.

Шеъри шоири дигари олмонӣ Ҳенрих Ҳейне “Вақте ки гузори ман бияфтад” низ аз тарҷумаи русии мутарҷим А.Толстой оварда шудааст. Фарзона бо калима ва ифодаҳои “ҷониби тангкӯча”, “ҳайрати гунг”, “ношиноси дерин”, “сулола”, “зодгаҳи хучастафол” ба шеъри олмонӣ симои тоҷикӣ эҳдо намудааст. Агар дар асли шеър “Когда выхожу я утром” омада бошад, мутарҷим онро “Вақте ки гузори ман бияфтад” баргардон кардааст, ҳарчанд ки дар тарҷумаи таҳтуллафзӣ “Вақте ки пагоҳӣ ман бароям” мебошад:

Вақте ки гузори ман бияфтад
Бар ҷониби тангкӯчаи ту,
Бо дидани чеҳраат зи равзан
Шодии дилат кунад талолу...[6,234]

Асли шеър:

Когда выхожу я утром
И вижу твой тихий дом.
Я радуюсь, милая крошка,
Приметив тебя за окном...[3,84]

Дар бандҳои баъдӣ Фарзона бо нигоҳи шоиронаи худ дар баъзе мисраъҳо иловаҳо карда, дар баъзе ҷойҳо калимаҳоро ихтисор намудааст, ки ин хусусият қариб дар аксари тарҷумаҳои ӯ ба назар мерасанд. Масалан, дар сатрҳои охир ифодаи “многие в нашем краю”- “зодгаҳи хучастафолам”, “тягчайшие муки”- “кайфияти ғам” тарҷума шуда, истеъдоди иборасозии мутарҷимро инъикос менамояд:

Ҳамғуссаи ман базе зиёд аст
Дар зодгаҳи хучастафолам.
Кайфияти ғам касе, ки донад.
Донад, ки чи гуна аст ҳолам [6,234]

Асли шеър:

И той же болезнью я болен,
Что многие в нашем краю.
Припомнив тягчайшие муки,
Нельзя не назвать и мою [3,74].

Дар маҷмӯаи “Найсон” Фарзона аз ашъори шоири англис Чорч Байрон якчанд шеърҳояшро тарҷума намуда, хонандаи тоҷикро бо осори ӯ ошно намудааст. Шеърҳои “Ба бонӯе, ки суол медиҳад: баҳорон чаро сафар мекуни” [6,219], “Эй ситораи ғамгин, офтоби беҳобон” [6,220], “Ману ту баъд аз ин қадам назанем” [6,220], “Барои Томас Мур” [6,221], “Вақте ки ман 36-сола шудам” [6,222] бо сабку услуби махсус тарҷума шудааст.

Чорч Байрон яке аз асосгузори фалсафаи романтикии адабиёти англис маҳсуб меёбад. Ашъори ӯ пурра мавзӯҳои муҳаббат ба Ватан, ватандӯстиву ватандорӣ ва мубориза барои ба даст овардани озодиро дар бар мегирад. Ба забони русӣ шеърҳои адиби англис аз ҷониби С. Маршак, А.Ибрагимов, А.Фет, Н. Маркевич, Я.Рулёва тарҷума шудааст. Зимни тарҷума Фарзона бо кори мутарҷимон ошно гардида, баргардони Я. Рулёваро интиҳоб намудааст. Чунончӣ, шеъри “Эй ситораи ғамгин, офтоби беҳобон” :

Бессонницы солнце! Печали звезда!
Трепещет твой луч, как на оке слеза
Не может рассеять твой луч темноты,
Но радость былого приносишь мне ты.
Так свет прежних лет посылает лучи,
Во мраке злой ночи не греют они.
Лишь грусть звезды дальней мне ясно видна.
Что светит так ярко, но так холодна [1,62].

Тарҷумаи Фарзона хеле пурмазмуну пурмуҳтаво баргардон шуда, сатри аввали он ба таври муроҷиат ба “ситораи ғамгин” бо истифодаи калимаи “Эй” оғоз гардидааст. Ҳарчанд ки асли шеър бо ибораи “Бессонницы солнце” (“офтоби беҳобон”) ибтидо гирифтааст. Дар таъбирҳои “нури ашқовар” “тирағӣ зи анвор” зидмаъноӣ мушоҳида мегардад, зеро нур дар асл мояи шодиву нишот аст ва тирағӣ маҳсули бенурист, аммо ин ҷо тирағӣ зи анвор доништа мешавад. Навпардозиву калимаороии мутарҷим ба шеър ҳусну қубҳи тоза бахшида, истифодаи ибораву таркибҳои “офтоби беҳобон”, “ситораи шабсӯз”, “гудози ҷонафрӯз”, “ёди дардпарвард” матлаби шоираро боз ҳам аниқтар гардонидааст:

Эй ситораи ғамгин, офтоби беҳобон,
Нури туст ашқовар, эй мунаввару тобон!
Тирағӣ зи анворат, тиратар зи пешин аст,
Нури ту чу шодии рӯзҳои дӯшин аст.
Рӯзгори бигзашта шуд ситораи шабсӯз,
Партави заъифи ӯст бе гудози ҷонафрӯз,
Он ситораи рафта ёди дардпарвард аст,

Тобад ў, вале аз дур, рахшад ў, вале сард аст [6,220].

Ҳангоми тарҷума Фарзона кўшидааст, ки бо тасвироту тавсифоти баланд асолати асли шеърро нигоҳ дорад. Ў бо истифодаи санъати ташбеҳ нури офтобро ашқовар, мунаввару тобон ва шодии рӯзҳои гузашта васф карда, бо истифодаи санъати истиора он ситораи рафтаро ба ёди дардпарвард монанд намудааст.

Шеъри дигари шоири англис “Ба бонуре, ки суол медиҳад: баҳорон чаро сафар мекуни?” унвон дошта, тарҷумаи русии он ба қалами тарҷумон В. Левик тааллуқ дорад. Сохти шеъри мазкур аз чор банди чормисрағӣ иборат буда, дар он аз бевафоии маъшуқа сухан меравад. Қаҳрамони лирикии шеър худи шоир буда, сўзиши қалбу ҳолати ғамангези хешро аз муҳаббати бечавоб тасвир намудааст. Фарзона аз мисраҳои аввал ба тарҷума тавачҷуҳ карда, ҳунару истеъдоди беҳамто ва сабку услуби хоси худро истифода бурдааст. Дар банди якум адиби рус аз “гузаштаҳои азиз” афсӯс хӯрда, уммед ба он мебандад, ки он лаҳзаҳои хотирмон аз нав дар ҳаёти оянда такрор хоҳанд шуд. Ин ҳолату эҳсосоти шоири русро мутарҷим бо ибораҳои “зи фирдавс рондае”, ба ҷои “изгнанный из рая”, “ояндаи сиёҳ”, ба ҷои “темный путь”, “яхбаста аз ҳарос”, ба ҷои “от страха замирая” ифода намуда, мазмуннокии шеърро баланд гардондааст:

Мисли гуноҳкори зи фирдавс рондае,
Мебингарам ба ҷониби ояндаи сиёҳ,
Яхбаста аз ҳаросаму уммед мекунам,
То он гузаштаҳои азиз оядам зи роҳ [6,219].

Асли шеър:

Как грешник, изгнанный из рая,
На свой грядущий темный путь
Глядел, от страха замирая,
И жаждал прошлое вернуть.

Дар бандҳои баъдӣ Фарзона таркибу ибораҳои “нуҳуфтани биму азоб”, “дами мусофират”, “назокати тоқатситон”, “ғами бебаён”, “мори орзу”, “равзаи ризвон”-ро ба кор бурда, ба тарҷума маънову тасвирпардозии ҷадид зам намудааст. Махсусан, банди охири шеър ҷолиби диққат гардидааст:

Саргаштаам зи мулк ба мулке бад-он сабаб,
То мори орзуи диламро кушам дигар.
Бе фикри он ки дохили ҷаннат шавам, чӣ сон
Дар гирду пеши равзаи ризвон кунам гузар?![6,219]

Асли шеър:

Чтобы, из края в край блуждая,

В груди своей убить змею.
Могу ль томиться возле рая
И не стремиться быть в раю.

Дар ин робита тарчумаҳое, ки Фарзона аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ анҷом дод, бо таҳлилу фарогирии андешаҳои иҷтимоии замон ва шинохти моҳият ва мундариҷаи иҷтимоии адабиёт дар замони нав тафовути мушаххасе дошта, рангу тафаккури миллӣ ба бар кардаанд. Ин тарчумаҳо дар идомаи суннатҳои адабии ҳазорсолаи форсу тоҷик як мактаби бебадали ошноӣ бо анъанаҳои замони нав пайванде ба вучуд оварданд.

Пайнавишт:

1. Вейнберг, П. Байрон. Европейские классики в русском переводе. / П. Байрон. М.: 1876. – 205 с.
2. Гёте И.В. Западно-восточный диван. // Фауст. Лирика. Перевод с немецкого языка / И.В.Гёте - Москва: Художественная литература, 1986.- 705 с.
3. Гейне, Г. Сборник стихов “Книга песен” / Г.Гейне. – Гамбург: Хофман и Кампе, 1827. – 145 с.
4. Давронов, А. Адабиёт ва воқеият / Маҷмӯи мақолаҳо / А.Давронов- Душанбе: Адиб, 2003.- 258 с.
5. Давронов, А. Адабиёт ва замон. Масъалаҳои равобити адабӣ ва тарҷумаи бадеӣ / А.Давронов - Душанбе: Ирфон, 1996. - 54с.
6. Фарзона. Найсон. Маҷмӯаи рубоӣ, дубайтӣ ва тарчумаҳо./ Фарзона. -Хуҷанд: Хуросон, 2019. - 320 с.
7. Шералӣ, Лоиқ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. / Лоиқ Шералӣ. - Душанбе, Адиб, 2008. -560 с.